
O USO DE RECURSOS VISUAS COMO ESTRATÉGIA DE ENSINO DE CIÊNCIAS PARA ALUNOS SURDOS EM TURMAS REGULARES DO ENSINO FUNDAMENTAL II

DOI: 10.5281/zenodo.21066184

Maura Maria de Jesus¹

¹Mestrando em Educação Inclusiva- UEMA

E-mail: mauramariadejesus26@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7807199833696857>

Elizete Santos²

Doutora em História -UNISINOS

Email: elizete.uema1999@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3685388217142413>

RESUMO: A presente pesquisa traz uma reflexão acerca do uso de recursos visuais como estratégia do ensino de Ciências para alunos surdos em sala de aula regular. A escolha dessa temática se deu durante o período de Observação de um Estágio Curricular em uma escola da rede municipal de Coelho Neto- MA, o qual foi identificado, a presença de um aluno surdo em uma turma do 8º ano do ensino fundamental II, que não interagiu com a turma nem com os professores. Essa situação levantou alguns questionamentos: Como alunos surdos podem ser incluídos em uma sala hegemonicamente ouvinte e se sentir parte dela? Como o uso de recursos visuais podem contribuir para a inclusão dos alunos surdos nas aulas de Ciências? Para compreender esse processo estabeleceu-se como objetivo geral: Investigar o uso de recursos visuais buscando implementar estratégia de ensino de Ciências para alunos surdos em turmas regulares do Ensino Fundamental II, visando promover uma aprendizagem mais inclusiva e eficaz. E como objetivos específicos: Identificar o contexto histórico e Legislativo da educação do surdo no Brasil; Refletir o papel do professor como mediador do ensino inclusivo e apontar o uso de recursos visuais como estratégia eficiente na inclusão de alunos surdos. Para alcançar esses objetivos e responder às questões norteadoras, utilizou-se os dados de observação das aulas e revisão bibliográfica de cunho exploratório, focada em autores que abordam a temática inclusão de alunos surdos e o ensino de Ciências. Em que constatou-se o uso de recursos visuais nas aulas de Ciências como uma metodologia que irá contemplar o aluno surdo, porém a falta de formação dos professores é um entrave na determinação de metodologias inclusivas. Além disso, a formação contínua dos professores em metodologias inclusivas é fundamental para garantir a eficácia dessa abordagem. E o uso de recursos visuais não apenas irá enriquecer o ensino de Ciências, como também contribuirá para a construção de um espaço educacional mais inclusivo, onde todos os alunos, independentemente de suas habilidades, possam desenvolver seu potencial e alcançar o sucesso acadêmico.

Palavras-chave: Ensino de Ciências; Metodologia; Recursos visuais.

1. INTRODUÇÃO

O ensino de Ciências nas séries finais do ensino fundamental, garante uma base técnico-científica que constituem ferramentas essenciais para os educandos compreenderem a natureza de forma coerente. Assim, havendo possibilidades deles entenderem os fatos comuns do dia a dia, afastando do indivíduo concepções equivocadas sobre fenômenos naturais, de origem biofísicoquímico, garantindo aos discentes a tomada de decisões acertiva para preservação dos recursos naturais.

Nesse aspecto, o uso de metodologias que possibilite a todos os alunos a compreensão desses fatores, é de suma importância para que esse conhecimento perpassa as paredes da escola. Para que isso ocorra, é necessário pensar em estratégias de ensino que contemplem as diferenças que compõe uma sala de aula, o que inclui alunos com diferentes tipos de deficiências.

Nesta perspectiva, o presente estudo traz uma análise reflexiva acerca do ensino de Ciências para alunos surdos em escolas comuns. Tem como área de concentração a educação inclusiva com foco no uso de recursos visuais, como estratégia de ensino que integra e inclui o aluno surdo no contexto da Educação Básica.

Os resultados foram obtidos no período de Observação Pedagógica, vivenciado na sala de aula regular em que foi possível contemplar um espaço de idiossincrasias, neste aspecto buscou-se compreender por meio de literaturas a importância do uso da metodologia visual como estratégia de ensino para educandos surdos em aulas de Ciências.

Por meio de revisão bibliográfica foram analisados alguns fatores nesse cenário: O contexto histórico e legislativo da educação do surdo no Brasil e o papel do educador no contexto de uma educação inclusiva. Dentre os autores que fundamentaram essa abordagem estão: Contente (2017); Costa (2020); Silva (2015); Silva e Silva (2025) entre outros que abordam a inclusão de pessoas com deficiência visual no contexto escolar.

A escola onde foi desenvolvido a intervenção pedagógica fundamentada pela etapa de Observação Curricular, é uma instituição de ensino fundamental da rede municipal do município de Coelho Neto - MA. O período do Estágio Curricular ocorreu no ano de 2023, essa referida escola atendia 1.077 e esses alunos eram distribuídos nos turnos: manhã, tarde e noite. E dentre esses havia um surdo que estudava no turno vespertino em uma turma do 8º ano, o qual foi o foco desse estudo. O presente estudo, fundamenta-se na Educação Especial na perspectiva da Educação inclusiva com foco na inclusão de alunos surdos no contexto de sala de aula regular, utilizando recursos visuais como estratégias de ensino em aulas de Ciências no ensino fundamental II.

A escolha dessa temática se deu pela percepção docente sobre a Educação Inclusiva, gerada durante o período de observação, etapa do estágio obrigatório para graduandos, desenvolvida no ano de 2023, como critério curricular para a conclusão de um curso de Licenciatura em Letras/LIBRAS, que estava fazendo nesse período com o objetivo de aprimorar os conhecimentos no uso da Língua de Sinais no ensino básico. Nessa vivência foi identificado na instituição esse aluno surdo que ficava segregado no final da sala de aula sem interagir com os professores e colegas. O mesmo não dominava LIBRAS, nem o português e não tinha instrutor nem intérprete de LIBRAS, apenas acompanhava as aulas de forma mecânica copiando os conteúdos escritos no quadro.

Essa situação não é um privilégio apenas dessa instituição no município de Coelho Neto- MA, em seus estudos sobre o ensino de ciências por meio da produção de uma mídia pedagógica, Contente (2017. p.24), ao realizar uma intervenção pedagógica em uma escola de Garapé-Miri - Pará. Também foi constatado durante uma aula de Estágio uma situação similar envolvendo dois alunos surdos, a autora relata que: “os estudantes sentavam-se no fundo da sala como se não quisessem incomodar ninguém, parecia que não existiam. Isso me incomodou, mas ignorei, porque não sabia como proceder frente àquela situação incomum e desconhecida para mim”. Esse relato e a observação desse mesmo fato ocorrendo em lugares diferentes reforça a importância de trazer a discussão dessa temática.

Através dessa situação surgiram alguns questionamentos: Quais as estratégias pedagógicas a serem utilizadas em salas de aula hegemonicamente ouvinte em que os alunos surdos possam se sentir parte dela? Como o uso de recursos visuais podem contribuir para a inclusão do aluno surdos nas aulas de Ciências?

Essa discussão se mostrou relevante, pois é importante ressaltar o papel do professor na promoção da acessibilidade curricular de forma que todos os educandos independentes de suas particularidades e dificuldades possam usufruir da educação de forma plena, e com aprendizagem equitativa assim como as diretrizes educacionais exigem. Durante o período de observação e através das revisões literária, foi possível constatar a grande distância que há entre o que institui às Leis que fundamentam a educação inclusiva da pessoa com deficiência e o que realmente ocorre dentro das salas de aulas regulares.

Esse texto está dividido em seções: a primeira é introdução que apresenta de forma sucinta a temática, em seguida a metodologia por meio da qual é apontado o caminho metodológico traçado para a obtenção dos dados e informações para o desenvolvimento do estudo. A seção 3 discorre sobre o tema abordado no estudo, e a percepção de alguns autores

sobre a relevância da formação inicial e continuada para efetivação desse processo, e apresenta a importância do uso de recursos visuais no ensino de Ciências para alunos surdos. Na seção 4 é exposto os resultados e discussões do estudo, nesta seção foi realizado uma triangulação entre o que foi observado no espaço de pesquisa: a escola, as literaturas pesquisadas e os resultados apresentados pelos autores dessas literaturas e por último a seção que aborda as concepções desenvolvidas durante o processo de estudo desta pesquisa.

2. METODOLOGIA

Este estudo teve como metodologia revisões bibliográficas e um estudo de caso através da observação do espaço físico de uma escola e acompanhamento das aulas de Ciências da Natureza em uma turma regular do 8º ano do ensino fundamental II, desta instituição.

O uso de revisão bibliográfica como metodologia de pesquisa é apontado por Sousa, Oliveira e Alves (2021, p.68) “como uma estratégia importante no levantamento de informações relevantes que contribuam no desenvolvimento da pesquisa e na elaboração de um tema”.

A instituição escolhida para a intervenção pedagógica é uma das 39 escolas que compõe a rede de ensino da Educação Básica do Município de Coelho Neto, cidade localizada na fronteira leste do Maranhão. Essa escola localizada em um bairro periférico do município, atendia no ano de 2023, ano da intervenção pedagógica do estágio, 1077 alunos distribuídos em três turnos, manhã com fundamental I, tarde com fundamental II e noite atendia o público do EJA. O espaço físico da escola é amplo e acolhedor, possui 16 salas de aula bem espaçosas, climatizadas e com rampas de acesso, 1 pátio e banheiros com acessibilidade. O quadro pedagógico é formado por 86 professores, 3 coordenadores e 1 gestor.

A área de concentração do projeto, foi a Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva com foco no uso de recursos metodológicos voltados para a exploração visual dos conteúdos. Essa escolha se deu por presenciar durante a etapa de observação do estágio, que as metodologias usadas na disciplina de Ciências não contemplavam o aluno surdo presente na turma e por isso esse aluno ficava segregado, fazendo com que o aluno apenas copiasse os conteúdos do quadro sem compreendê-los.

A etapa de observação de início se deu apenas como critério exigido pela formação acadêmica, mas logo tomou uma proporção diferente sendo uma questão norteadora desta pesquisa. Pois, a partir do momento da observação, surgiu os questionamentos que levaram a escolha da temática e dos objetos de pesquisa que é o aluno surdo na interação de sala de aula

e a prática docente no processo de inclusão.

Com base na contemplação das aulas ministradas pelo professor dessa área de conhecimento, percebeu-se que este apresentava grandes dificuldades em produzir uma adaptação curricular que atendesse as necessidades do aluno surdo de modo a incluí-lo nas atividades da turma.

Partindo desse viés, por meio de pesquisas bibliográficas percebeu-se a importância do uso dos recursos visuais nas aulas de Ciências como uma estratégia de ensino para inclusão de alunos surdos, garantindo que estes embora com suas limitações possam ser protagonistas de seu processo de aprendizagem, aprendendo de forma equitativa através do uso de métodos que favoreça essa aprendizagem.

Nessa linha de pensamento, em seu estudo sobre os fundamentos teórico-metodológicos dos processos de construção do conhecimento, Ferro afirma que:

[...] nem sempre o aluno recebe os ensinamentos do mesmo modo que lhe é transmitido, cabendo ao professor adaptar o ensino ao percurso de aprendizagem dos seus alunos para que estes possam avançar na construção do conhecimento. (Ferro, 2017. p.13).

Segundo o autor, é essencial que se faça uma adaptação do ensino às necessidades individuais dos alunos, assim, caberá ao docente reconhecer essas diferenças e ajustar suas estratégias de ensino para garantir que todos os discentes possam ter a oportunidade de avançar na construção do conhecimento. Com isso, o uso de diferentes métodos, recursos e abordagens pedagógicas para atender às diversas formas de aprendizado, irá promover uma educação mais inclusiva e eficaz.

3. EDUCAÇÃO INCLUSIVA

O conceito de inclusão tem sido amplamente discutido pelas diversas esferas da sociedade, com isso, muitos projetos de Lei foram aprovados e servem de base para a implementação de políticas públicas que ampliam o acesso à educação a muitos indivíduos que, anteriormente eram isolados em seus lares ou em instituições assistencialistas como as escolas especiais e Centro de reabilitação¹.

¹ No que diz respeito a essas escolas, ou centros de reabilitação, é importante pontuar o histórico no Brasil desses espaços e a compreensão da sociedade ao longo desses anos. Inicialmente abordaremos o surgimento da APAE (Associação de Pais e Amigos do Excepcional) no Brasil, posteriormente destacaremos os três momentos importantes em que a educação especial foi marcada no país. A APAE nasceu a partir das necessidades de atendimento especializado e da inclusão das PCD na comunidade, diante da ineficiência do Estado em promover

A Lei brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência fundamentada pelo Desenho Universal, estabelece o uso de incentivos fiscais para financiar projetos que promovam a acessibilidade, a educação, a cultura, a saúde, o esporte e o lazer para pessoas com deficiência ((BRASIL, 2015, p. 29)). Com essa normativa fica claro que a Inclusão deve perpassar todos os setores sociais e a escola como base da sociedade, deve ser uma referência dessa prática social e promover a inclusão tanto através de adaptações estruturais como por meio da oferta de profissionais pedagogicamente preparados para trabalhar com a diversidade.

Nesse aspecto Razuck, afirma:

promover uma educação inclusiva, faz-se necessário profissionais habilitados, que sejam capazes não só de providenciar os recursos necessários à inclusão e produção de materiais específicos, mas que por meio das trocas entre os pares, que possibilitem transformações nas práticas pedagógicas.
(Razuck, 2024.p.105)

Para que isso ocorra, os professores precisam estar munidos de saberes que os favoreçam na construção de estratégias ou recursos metodológicos inclusivos, e a escola deve

políticas públicas nesse sentido. A função da APAE seria perpassar o conceito da inclusão, promovendo o desenvolvimento da integração social e a conquista da autonomia da PCD, tais como, o direito à cidadania, o direito à educação, o direito ao treinamento profissional, o direito à arte, ao esporte, à saúde, ao lazer, ao acesso às tecnologias e à comunicação alternativa. A história brasileira da educação especial foi marcada por momentos que ocorreram em eras diferentes. Podemos compreender uma primeira era em que o continente Sul Americano era povoado apenas pelos seus povos aborígenes, em que os indivíduos em condição de deficiência eram abandonados ou eliminados, sendo considerados descartáveis e imperfeitos. Uma segunda era iniciou-se com a chegada das civilizações europeias ao continente sul americano. Foi durante a epopeia das primeiras grandes navegações marítimas do século XVI que se iniciou a era da colonização ibérica da América do Sul. Com a chegada de um novo modelo sócio moral advindo da cultura portuguesa, em especial nos moldes da Companhia de Jesus, uma nova interpretação do indivíduo em condição de deficiência se iria criar na América do Sul. Um novo humanismo, trazido pela colonização, traria consigo uma nova interpretação ética ao olhar sobre o mundo das pessoas em condição de deficiência no território sul americano que viria a se constituir o Brasil. Já era possível identificar algumas pessoas em condição de deficiência entre os membros da sociedade. Deficiências estas geralmente decorrentes da carência alimentar, dos maus tratos, dos acidentes de trabalho ou da mutilação no caso de escravizados. Uma terceira era pode ser compreendida entre o século XVII e o século XX, quando as PCD passaram a ser institucionalizadas e isoladas em instituições residenciais especiais. Mazzotta (1995) registra que até o século XVIII, as noções a respeito da deficiência eram basicamente ligadas ao misticismo e ao ocultismo. É especialmente no século XX, quando se desenvolvem as escolas e as classes educacionais especiais incorporadas às instituições públicas, que se inicia o processo de integração das pessoas em condição de deficiência no sistema de ensino regular público. Só a partir da segunda metade do século XX e no início do século XXI, na era atual, é que o paradigma da segregação da PCD começou a ser reexaminado. Em 1930, nos movimentos do ideário da Escola Nova, difundiu-se a disciplina da Psicologia na educação, incorporando o uso dos testes de inteligência para identificar a condição de deficiência intelectual. Mazzotta (1995) afirma que a inclusão da educação especial na política educacional brasileira ocorre somente no final dos anos 50 e início dos anos 60. Mantoan (2015) mostra nos que a Constituição Federal de 1988 apresenta-se como um grande avanço na educação especial. Este documento auxilia a educação escolar da PCD e define como fundamentos da República a cidadania e a dignidade da pessoa humana. Afirma-se ainda que, na defesa dos direitos das pessoas com Necessidades Educativas Especiais (NEE), é fundamental a promoção do bem-estar de todos, sem discriminação de origem, raça, sexo, cor idade ou qualquer que seja sua forma ou característica (CASTRO et al, 2018).

estar engajada no processo educacional de inclusão e de ensino aprendizagem tanto da criança surda quanto da ouvinte. (Brito; Córdula. 2017.p.7).

Neste contexto, a realidade do ensino de pessoas surdas no Brasil, ainda traz uma discrepância entre o que diz a LDB sobre o papel da Educação e o que realmente ocorre em muitas escolas em todo o país, pois o que se percebe é a segregação desse público nas escolas e não o seu desenvolvimento pleno. A Lei em seu Título II, Art. 2º determina que:

A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.(BRASIL, 1996. p.1).

Ainda no Art. 2º parágrafo III a Lei determina “que a escola ofereça um atendimento educacional especializado e gratuito aos educandos com deficiência,” (BRASIL, 1996. p. 1). No entanto, isso infelizmente ainda não acontece, pois, como observado durante o desenvolvimento deste estudo, em muitas escolas os alunos com deficiência ficam segregados em turmas regulares, sem interação com os colegas ou professores. E por não compreenderem e não serem compreendidos, vão sendo promovidos de uma série a outra sem os conhecimentos e as habilidades necessárias para seu progresso educacional.

Para que esse problema seja solucionado, seria necessário políticas públicas voltadas para a formação de professores atuantes na Educação Básica, com foco na educação inclusiva, com vistas à receptividade por parte dos docentes para ensinar de modo culturalmente receptivo. (Vieira, 2022. p.81), destaca que: “somente assim esses docentes teriam as habilidades necessárias para promoção da Educação Inclusiva”.

3. 1 Contexto histórico e legislativa da educação do surdo

As primeiras tentativas de escolarizar as pessoas surdas, iniciou através do assistencialismo piedoso de religiosos que se preocupavam com aqueles que eram marginalizados pela sociedade. Dois destaques nesse sentido foi o monge católico espanhol Pedro Ponce de Leon que ensinava filhos surdos dos nobres em sua escola para surdos fundadas em Madri e o abade Michel de L’Epee, conhecido como o “pai dos surdos”, que fundou o Instituto Nacional do Surdo na França.

Sobre esse fato, Santos e Batista, aponta que:

A partir deste marco iniciou--se a chamada época áurea na história dos surdos, quando

diversas escolas especializadas, dirigidas por professores surdos, foram criadas em todo o mundo. Este período representou um avanço na negligência e obscuridade em que os surdos viviam, marginalizados pelo governo e pela sociedade. (Santos; Batista, 2019. p. 63).

No entanto os surdos não se sentiam tão contemplados pelas abordagens metodológicas que eram usadas por alguns educadores nessas escolas. Nesse contexto Silva; Maia e Pedroza (2024) em seus estudos aponta a obra de um autor surdo e suas concepções sobre as metodologias usadas por l'Épée,

Ferdinand Berthier reconhecia a importância e as contribuições de L'Épée para a história da Educação de Surdos. Contudo, tinha críticas em relação ao ensino da gramática francesa aos surdos que, por vezes, impunha a sobreposição da língua francesa à Língua de Sinais. (Silva ; Maia e Pedroza 2024. p.4).

A crítica de Ferdinand apresentada na obra de ((Silva ; Maia e Pedroza 2024. p.4) indica que a educação do surdo foi marcada pela marginalização do uso de sua língua materna a Língua de Sinais e a tentativa de fazer o surdo se adaptar a um sistema ouvintista.

Por esse viés, pressupõe-se que a história da Educação de surdos, em geral, é contada pelos ouvintes justamente por que grande parte das pessoas surdas não tiveram acesso a uma formação acadêmica que os proporcionasse uma educação emancipatória. (Silva; Maia e Pedroza 2024.p.5). Isso se deu porque até então as técnicas usadas para educar a pessoa surda era fundamentada na tentativa de restaurar a audição e a fala. E somente com o fracasso dessas tentativas deu início ao uso da Língua de Sinais como única forma de comunicação do surdo. (Santos e Batista. 2019. p. 65)

No Brasil, a educação formal de surdo teve início em 1857, com a fundação do Imperial Instituto de Surdos Mudos, primeira escola voltada para o atendimento da pessoa surda, o atual INES, criada pelo professor surdo Eduard Huert no Rio de Janeiro, dando início ao processo de escolarização da pessoa surda. Porém, inspirados nos países precursores de escolarização de surdos, o Brasil aderiu ao método oralista com o objetivo de ensinar o surdo a falar pregando insistentemente que sem a fala não haveria aprendizado. No entanto, essa concepção errônea trouxe grandes prejuízos e retardou o progresso educacional desses indivíduos, como aponta Alves (2015):

Surdos foram obrigados a rejeitar sua língua natural e aprender outra língua de modalidade diferente da sua, a língua oral de seu país, e isto lhes trouxe e traz um grande prejuízo no que diz respeito ao processo de comunicação, tanto na Língua de Sinais como na própria oralização destes indivíduos. (Alves, 2015. pag. 30).

Como consequência dessa abordagem metodológica, muitos surdos naquele período perderam sua identidade, pois ora se viam como surdo, ora como ouvinte. (Alves (2015.p.31).

Esse reflexo ainda é visto hoje, pois muitos surdos, tem dificuldade de aceitar a Língua de Sinais por compreendê-la como uma língua inferior.

Com o passar do tempo esse método foi visto como não eficiente no ensino da pessoa surda, assim foi eliminado e substituído pela Comunicação Total, método que usava diversas estratégias de comunicação como: Língua de Sinais, leitura labial, oralização e outros recursos visuais e auditivos. Atualmente o método utilizado no Brasil é o Bilinguismo, método que contempla a comunidade surda respeitando sua identidade cultural, através da língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), como língua materna ou primeira língua (L1) e o português como segunda língua (L2) na modalidade escrita. Essa nova abordagem educativa oportuniza ao surdo, a possibilidade de compreender os conteúdos ensinados em sala de aula de forma precisa e significativa.

A Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002, reconhece a legitimidade da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), e com isso, seu uso pela comunidade surda ganha um respaldo legal. (BRASIL, 2002). Três anos após a aprovação dessa Lei, o Decreto nº 5.626/2005, estabelece legalmente que as instituições de ensino devem oferecer o ensino de LIBRAS como primeira língua (L1) e a Língua Portuguesa como segunda língua (L2) para o educando surdo. (BRASIL, 2005).

Com essas legislações os surdos ganham uma base legal para iniciar a luta pela criação de escolas bilíngues. Essa luta teve como resultado uma mudança significativa na LDB com a Lei 14.191 de 3 de agosto de 2021 que insere o ensino bilíngue para as pessoas surdas nas escolas bilíngue ou comum tornando a LIBRAS como primeira língua e o português escrito como segunda língua para a comunidade surda. (BRASIL, 2021). De acordo com o parágrafo 2º do artigo 60 dessa Lei, a oferta de educação bilíngue de surdos terá início ao zero ano, na educação infantil, e se estenderá ao longo da vida. (BRASIL, 2021).

Ainda que a legislação garanta ao surdo uma educação bilíngue, o que se observa são escolas que não estão com seu quadro pedagógico preparado para ofertar a escolarização de surdos nessa modalidade de ensino. Essa percepção foi concretizada durante a efetivação da presente pesquisa. Através dessa vivência percebeu-se o uso de metodologias excludentes focada apenas nos educandos ouvintes. Nesse aspecto, faz-se necessário uma reflexão por parte dos educadores sobre seu papel no processo de ensino-aprendizagem de educandos com deficiência auditiva.

3.2 O papel do professor como mediador do ensino inclusivo

A práxis docente tem sido amplamente discutida através do novo paradigma que tem guiado o atual cenário educacional. Com o surgimento e aperfeiçoamento das diretrizes que fundamentam os processos educacionais à docência precisa ser constantemente moldada, adaptada e até reformulada para que possa contemplar os diferentes públicos que tem chegado à escola por meio da divulgação das propostas de Educação Inclusiva.

Contudo, entende-se que o papel do professor como mediador de ensino-aprendizagem, vai além de cobrir um currículo durante o ano letivo, mas dever perpassar as barreiras impostas pelas deficiências e o levar a construir metodologias que contemple o todo, valorizando a diversidade. Vieira et al (2002) aponta em seus estudos sobre a formação de professores para a Educação Inclusiva e ressalta as diretrizes propostas pelo PNEE de 2008, que orienta sobre a necessidade de uma formação continuada no sentido de formar os docentes para um trabalho interativo, na identificação dos recursos e serviços focando em práticas que promovam uma educação de qualidade.

Pois além de se esperar que a instituição de ensino ofereça um profissional especializado para trabalhar com um aluno surdo como um intérprete e ou instrutor de LIBRAS, há a necessidades que todos os professores ministrem suas aulas e essas que contemplem esse aluno. Para isso, ele precisa criar estratégias de ensino de cunho inclusivo com recursos e métodos instrutivos, criativos e atraentes a todos os educandos, e com exploração do campo visual para contemplar os alunos surdos. O desenvolvimento de uma prática inclusiva vai além da compreensão das Políticas de Educação Especial e da identificação de estratégias de ensino específicas para os alunos com deficiências. (Vieira, *et al* 2022. p.81). É preciso uma reflexão ativa no fazer docente.

Outro aspecto importante para escolarização dos alunos surdos é a promoção de interação com todos da turma. Santos e Souza (2002) apud Lima (2019), afirma que o professor deve facilitar e estimular a interação do aluno com surdez no grupo de colegas (total ou parcial), pois é por meio dessa relação que ele virá a enriquecer suas possibilidades de comunicação e expressão. (LIMA, 2019. pág. 3) diz que para concretizar o aprendizado de todos os alunos, é necessário que os professores desenvolvam conhecimentos e habilidades que os permitam ter sucesso no ensino de todos os alunos.

Ferro (2017), sobre as teorias de Jean Piaget, aponta a visão Estruturalista e Dialética que explica como o indivíduo, desde o seu nascimento até a fase adulta, constrói o conhecimento, esclarecendo que é na interação entre sujeito e objeto que se encontram as raízes das diversas formas de conhecimento. (Ferro, 2017, p. 72). E para que esse processo de

interação educacional seja efetivo, é preciso a criação de metodologias ativas, facilitadoras e envolventes que contemple a todos os educandos.

3.2.1 O uso de recursos visuais no ensino de Ciências para alunos surdos

O conhecimento científico proposto para Ensino Fundamental II deve proporcionar aos estudantes um letramento científico que os habilite a tomar decisões baseadas nos princípios da sustentabilidade, promovendo ações de preservação do meio ambiente e da sociedade. Neste contexto, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), afirma que “esse letramento envolve a capacidade de compreender e interpretar o mundo (natural, social e tecnológico), mas também de transformá-lo com base nos aportes teóricos e processuais das ciências” (Brasil, 2018, p. 326). Esse conhecimento deve ser contemplado por todos os educandos independente de suas limitações ou formas de aprender. Para isso o professor precisa usar estratégias que facilite a aquisição desses conhecimentos.

E neste aspecto o uso de recursos visuais deve ser pensado como estratégia de ensino que alcançará a todos os discentes mais em particular o aluno surdo, como afirma Costa *et al* (2020. p. 5), o uso de recursos didáticos na disciplina de ciências é essencial para que os discentes surdos compreendam os conteúdos e participem ativamente das atividades. Neste contexto Silva (2018. p. 36) em sua dissertação ao discorrer sobre a importância desses recursos no ensino da pessoa surda na disciplina de Ciências, destaca que “é relevante que o surdo tenha oportunidade de interagir no ambiente da sala de aula, com a utilização de imagens e recursos visuais”.

Nessa perspectiva, o uso de recursos como imagens, vídeos e outras fontes visuais possibilita ao aluno surdo a compreensão de conteúdos mais complexos como, por exemplo, divisão celular, sistemas, classificação dos seres vivos entre outros. Nessa linha de pensamento Costa *et al*, em seu estudo sobre: a importância do uso de recursos didáticos no ensino de ciências para alunos surdos, destacou que é essencial o uso de imagens e outros recursos visuais que auxilie o aluno surdo a entender melhor o assunto que está sendo ensinado. (Costa *et al*, 2020. p.4).

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com base nos diferentes autores analisados na construção desse estudo, o desenvolvimento de uma Educação de fato Inclusiva, ainda se encontra em passos lentos. E a falta de uma formação docente inicial ou continuada que os prepare para o cenário proposto

pela Educação Inclusiva tem sido um entrave no processo de escolarização de discentes surdos.

Neste aspecto Silva (2018 p.14, 16), através de sua dissertação de Mestrado relata -sua experiência com alunos surdos que definiu a escolha da temática de sua pesquisa: “Ensino e aprendizagem de ciências na perspectiva visual espacial: experiências com surdos no ensino fundamental”, onde ele aponta que as diversas formações que fez na área da Educação inclusiva, o fez compreender que o ensino e a aprendizagem de ciências deveria passar por uma série de transformações para que os alunos surdos pudessem apreender com melhor clareza os conteúdos desta disciplina.

Por meio de sua pesquisa que teve como objetivo, analisar o ensino e a aprendizagem na disciplina de ciências com alunos surdos do 6º e 7º do Ensino Fundamental em uma escola pública, na cidade de Belém-Pará, o autor aponta o planejamento do ensino por meio de vocábulos em língua de sinais, seleção de imagens, a utilização de slides e vídeos em LIBRAS, como instrumentos auxiliares, que podem melhorar o ensino e a aprendizagem de ciências para surdos. (Silva, 2018. p. 15). Organizar o ambiente para o aprendizado das duas línguas embora seja um desafio, favorece ao aluno surdo amplas possibilidades comunicativas. (Silva e Silva, 2015. p.55). Dessa forma os alunos ouvintes e o aluno surdo puderam tirar proveito dos conteúdos explanados.

Nesta mesma concepção de pensamento, Contente (2017, p. 18), traz como objetivo de sua pesquisa construir uma Mídia Pedagógica bilíngue a partir das percepções dos participantes surdos e contribuir com as discussões de ensino e aprendizagem de estudantes surdos. A autora relata ter sido impactada durante o estágio de observação da sua graduação, pela presença de dois alunos surdos que ficavam no final da sala de aula e não interagiam durante as aulas. Contente (2017) afirma :

Naquela turma, as aulas de Ciências baseavam-se exclusivamente no uso do quadro negro e aulas expositivas, não havia intérprete. Acredito que os estudantes surdos estavam matriculados na turma apenas para justificar que a escola era “inclusiva”, mas isso era só na teoria, porque na prática a realidade era bem diferente, mostrava-se excludente e cruel.(Contente, 2017. p. 24).

Esse impacto se deu porque embora a autora estivesse na reta final de sua graduação, sentia-se despreparada para lidar com aquela situação. (Contente, 2017. p. 26). Esse relato expressa a situação de muitos docentes, pois embora estejam aptos dentro da sua área de atuação a promover o ensino dos conteúdos que lhe competem, estes não dispõem de habilidades formativas para lidar com as diversidades que serão encontradas no cenário de uma sala de aula e por isso acabam desenvolvendo pedagogias excludentes. E isso ocorre porque a formação acadêmica que tiveram não foi suficiente para o desenvolvimento desse trabalho (Reis 2016.p

12). Pois a maioria das formações acadêmica não possuem em sua grade curricular disciplinas que contemple de forma teórico-prática a educação inclusiva e quando oferecem, fica apenas na teoria.

Outro autor que também buscou compreender essa temática foi Costa *et al* (2020) que através de um estudo sobre a importância do uso de recursos didáticos para os alunos surdos, apontou que,

O uso de recursos didáticos na disciplina de ciências é essencial para que os discentes surdos compreendam os conteúdos e participem ativamente das atividades. Além disso, também devem ser utilizadas metodologias que envolva materiais atraentes e que atendam as necessidades dos alunos surdos (Costa *et al* (2020. p.4)

E mais uma vez a atuação do professor é crucial nesse processo, pois é ele quem vai determinar de que forma vai trabalhar os conteúdos e que estratégias são mais apropriadas para sua turma. E um dos caminhos mais seguros na consecução dessa tarefa passa pela formação inicial e continuada dos profissionais docentes, sobretudo para o cumprimento do papel social que a eles compete. (Reis, 2016. p. 4).

5. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo trouxe uma reflexão acerca da importância do uso de recursos visuais no ensino de Ciências para alunos surdos. Por meio de uma intervenção pedagógica fundamentada pela observação de um estágio curricular, e de uma revisão bibliográfica, foi possível perceber que as metodologias usadas pela maioria dos educadores, são excludentes e segregantes. E isso ocorre por falta de uma formação efetiva que os habilite a desenvolver estratégias inclusivas.

Em suma, aquisição dos conhecimentos científicos pelo aluno surdo, requer do professor da área de ciências, desenvolver metodologias espaço-visuais que contemple sua percepção de mundo. Pois por não fazer uso da audição esses indivíduos dependem inteiramente da percepção visual para seu desenvolvimento educacional.

REFERÊNCIAS

ALVES, F, C. Educação de surdos em nível superior: **desafios nos espaços acadêmico**. Ilhéus, BA. Editus, 2015, pp. 27-47. Disponível em:< <https://books.scielo.org/id/m6fcj/pdf/almeida-9788574554457-03.pdf>> Acesso em: 17/10/2025.

BRASIL. **Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB**. 9394/1996. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19394.htm>. Acesso em: 10/ 04/ 2025.

_____. Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002. **Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – Libras e dá outras providências.** Diário Oficial da União. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10436.htm>. Acesso em: 20/ 04/ 2025

_____. Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005. **Regulamenta a Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – Libras, e o art. 18 da Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000.** Diário Oficial da União. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5626.htm. Acesso em: 20/05/ 2025.

_____. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (**Estatuto da Pessoa com Deficiência**). Brasília, DF: Presidência da República, 2015. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/113146.htm. Acesso em: 18/04/2025.

_____. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular.** Brasília: MEC, 2018. Disponível em: https://www.gov.br/mec/pt-br/escola-em-tempo-integral/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal.pdf. Acesso em: 04/05/2025.

_____. Lei nº 14.191, de 3 de agosto de 2021. Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), **para dispor sobre a modalidade de educação bilíngües psicológicos, motivacionais, estéticos, sociais, ambientais, econômicos, entre outros, que por diversos motivos podem influenciar o uso, ou, até mesmo, o abandono desses recursos na escola, e de surdos.** Diário Oficial da União. Brasília, dezembro. 2021. Disponível em: <https://in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.191-de-3-de-agosto-de-2021-336083749> Acesso em: 13/04/. 2025.

BRITO, C. S.; CÓRDULA, E. B. Dificuldades no processo de aprendizagem de alunos surdos no Ensino Fundamental I. *Revista Educação Pública, Cecierj*, Rio de Janeiro, v. 17, nº 5, 2017. Disponível em: <http://educacaopublica.cecierj.edu.br/revista/?p=41039>. Acesso em: 20/04/2025.

CONTENTE, Márcia Pantoja. **Ensino de ciências por meio da produção de uma mídia pedagógica:** o vivido e o concebido por estudantes surdos durante aulas sobre as angiospermas. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Pará, Instituto de Educação Matemática e Científica, Programa de Pós-Graduação em Docência em Educação em Ciências e Matemáticas, Belém, 2017. Disponível em: <https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/10503> Acesso em: 1/05/2025.

COSTA, H, T, S, *et al.* O uso dos recursos didáticos no ensino de ciências para alunos surdos. **CONEDU VII Congresso Nacional de Educação. Maceió- Al . 2020** ISSN 23588829. Disponível em: https://editorarealize.com.br/editora/anais/conedu/2020/TRABALHO_EV140_MD1_SA10_I_D5354_01102020205215.pdf Acesso em: 02/05/ 2025.

FERRO, M, da G, D. **Psicologia da aprendizagem: fundamentos teórico-metodológicos dos processos de construção do conhecimento.** – Teresina: EDUFPI, 2017. Disponível em :

https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/ppged/arquivos/files/LIVRO%20PSICOLOGIA%20DA%20APRENDIZAGEM_e-book_.pdf. Acesso em 12/04/2025.

LIMA, F. B. A formação de professores para atuarem com o surdo. **Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento**. Ano 04, Ed. 06, Vol. 02, pp. 05-19, junho de 2019. Disponível em <<https://www.nucleodoconhecimento.com.br/pedagogia/professores-para-atuarem>> Acesso em 5/ 04/2025.

RAZUCK; C, Educação Especial: Recomendações teóricas sobre como tornar uma escola inclusiva . **Revista Nova Paideia - Revista Interdisciplinar em Educação e Pesquisa**. Brasília/DF, v. 6 n. 1 p. 93-113 – jan./abr. ANO 2024 ISSN 2674-5976. https://www.researchgate.net/publication/379682646_EDUCACAO_ESPECIAL_recomendacoes_teoricas_sobre_como_tornar_uma_escola_inclusiva. Acesso em: 20, mar de 2025.

REIS, M. B. F. Diversidade e Inclusão: desafios emergentes na formação docente. REVELLI - Revista de Educação, Linguagem e Literatura, v, 8, n, 1, 2016. P. 1-18. Disponível em: <https://www.revista.ueg.br/index.php/revelli/article/view/4731>. Acesso em: 2/01/2025

SILVA, G, O, da; SILVA, K, M, da. O uso de imagens como estratégia de ensino de libras como 1ª língua portuguesa como 2ª para os surdos. **Revista Includere**, Mossoró, v. 1, n. 1, p. 55-63, Ed. Especial, 2015. Disponível em: https://periodicos.ufersa.edu.br/includere/article/view/4580/pdf_5. Acesso em: 15/ 03/2025.

SANTOS, L.C.; BATISTA, G. A. Educação dos surdos no Brasil: Aspectos históricos e a educação dos surdos no brasil: Aspectos históricos e a evolução da filosofia Educacional Especial. **Cadernos da Fucamp**, v.18, n.33, p.62-69/2019. Disponível em <https://doceru.com/doc/ne081vxx> . Acesso em 20/04/ 2025.

SILVA, L, F, R, da. **Ensino e Aprendizagem de Ciências na Perspectiva Visual Espacial: Experiências com Surdos no Ensino Fundamental**. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-graduação em Educação em Ciências e Matemáticas (PPGECM), Instituto de Educação Matemática e Científica, Universidade Federal do Pará, Belém, 2018. Disponível em: https://cpee.unifesspa.edu.br/images/anais_vcpee/comunicacao_oral/oensinodociencias.pdf. Acesso em 3/05/2025.

SILVA, S. A. S.; MAIA, H. J. S.; PEDROZA, R. L. S. História da Educação de Surdos: Uma Descolonialidade possível contra a colonialidade de poder linguístico. **Revista brasileira de educação especial**. vol.30. Marília 2024, Epub 27-Jun-2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1980-54702024v30e0156>. Acesso em 7/05/ 2025.

SOUSA, A. S.; OLIVEIRA, S. O.; ALVES, L H. A pesquisa bibliográfica: princípios e fundamentos artigo original. **Cadernos da Fucamp**, v.20, n.43, p.64-83/2021. Disponível em: <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://revistas.fucamp.edu.br/index.php/cadernos/article/view/2336/1441&ved=2ahUKEwjGz7a7kNCNAxWMPPrKGHQMCI44QFnoECBcQAQ&usq=AOvVaw2QSfEc5fL6oNTE2o8lkw4k>. Acesso em: 1/06/ 2025

VIEIRA, P. S. J *et al*. Educação inclusiva e formação de professores: o caso de uma escola pública no estado de goiás. **Revista JRG de Estudos Acadêmicos** , Brasil, São Paulo, v. 5, n.

10, p. 77–90, 2022. DOI: 10.55892/jrg.v5i10.339. Disponível em:
<https://www.revistajrg.com/index.php/jrg/article/view/339>. Acesso em: 18/04/2025.